

MAKTABGACHA TA'LIMDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK HAMKORLIK ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI

Inomova Dilnavoz Muzafar Qizi

Namangan davlat pedagogika instituti 70110201- "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi "
(maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi 1- bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491742>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirishda pedagogik va psixologik hamkorlikning o'rni, bu hamkorlik asosida amalga oshirilayotgan zamonaviy metod va modellar haqida so'z yuritiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning hayotiy va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda pedagog va psixologlar o'rtasidagi samarali hamkorlikning amaliy yondashuvlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, maktabgacha ta'lim, pedagogik-psixologik hamkorlik, integratsiyalashgan yondashuv, zamonaviy model, bola rivojlanishi.

Аннотация. В статье рассматривается роль педагогического и психологического взаимодействия в формировании компетентностного подхода в системе дошкольного образования, а также современные методы и модели, реализуемые на основе этого взаимодействия. Освещены практические подходы к эффективному сотрудничеству педагогов и психологов по формированию жизненных и социальных компетенций детей дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей.

Ключевые слова: компетентностный подход, дошкольное образование, педагогико-психологическое взаимодействие, комплексный подход, современная модель, развитие ребенка.

Annotation. The article discusses the role of pedagogical and psychological cooperation in the development of a competency-based approach in the preschool education system, modern methods and models implemented on the basis of this cooperation. Practical approaches to effective cooperation between educators and psychologists in the development of vital and social competencies of preschool children, taking into account the individual characteristics of their age, are highlighted.

Keywords: competency-based approach, preschool education, pedagogical-psychological cooperation, integrated approach, modern model, child development.

Maktabgacha ta'lim bosqichi bolaning har tomonlama shakllanishi uchun poydevor vazifasini bajaradi. Shu bois, ta'lim mazmunini zamon talablariga mos ravishda yangilash, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim tizimini joriy etish dolzarb vazifadir. Kompetensiyaviy yondashuv nafaqat bolalarning bilim darajasini, balki ularning kundalik hayotda, turli ijtimoiy vaziyatlarda moslashuvchan bo'lish qobiliyatini ham rivojlantirishga qaratilgan. Bu jarayon esa pedagog va psixologlar o'rtasidagi hamkorlikni talab qiladi. Kompetensiyalar bolalarning o'z bilim va ko'nikmalarini muayyan hayotiy vaziyatda mustaqil qo'llay olish qobiliyatidir. Maktabgacha ta'lim muassasasida pedagog va psixolog

o‘zaro uyg‘unlikda faoliyat yuritgandagina bola shaxsining mukammal rivojlanishi ta‘minlanadi. Psixologlar bolaning emotsional, ijtimoiy va psixik holatini aniqlab, pedagogga kerakli tavsiyalar beradi. Pedagog esa bu tavsiyalar asosida didaktik materiallar va metodlarni tanlaydi. Misol uchun, agar bola notinch yoki o‘ziga ishonchsiz bo‘lsa, psixolog bolaning holatini tahlil qilgan holda, pedagogga mos yondashuvni tavsiya etadi. Zamonaviy ta‘lim jarayonida quyidagi modellar samarali deb topilmoqda: a) Integratsiyalashgan model: Bu modelda psixologik va pedagogik faoliyat yagona dastur asosida olib boriladi. Har bir dars yoki mashg‘ulotda bolalarning emotsional holati hisobga olinadi. Masalan, ertak terapiyasi, rolli o‘yinlar yoki relaksatsion mashqlar orqali o‘quv maqsadlariga erishiladi. b) Kouching va mentorlik modeli: Bu yondashuvda pedagog va psixologlar o‘zaro tajriba almashadi, o‘zlarining bilim va ko‘nikmalarini yangilab boradi.

Pedagoglar bolalar bilan individual ishlash bo‘yicha psixologdan yo‘riqnoma oladi, psixolog esa o‘z navbatida o‘quv jarayonining metodik tomonlarini o‘rganadi. c) Koordinatorlik modeli: Bu modelda har bir mutaxassis o‘z yo‘nalishida faoliyat yuritadi, biroq harakatlar muvofiqlashtiriladi. Haftalik yig‘ilishlar, kuzatuvlar va diagnostika tahlili asosida bolalar bilan ishlash strategiyalari ishlab chiqiladi. d) Texnologik model: Innovatsion texnologiyalar yordamida bola rivojlanishini onlayn kuzatish, virtual testlar, psixologik diagnostika dasturlarini qo‘llash orqali ta‘lim sifati oshiriladi. Mazkur yo‘nalishlarda juda ko‘plab dunyo olimlar ushbu yo‘nalishga bag‘ishlangan asarlari orqali o‘z hissalarini qo‘shishgan. Lev Semyonovich Vygotskiy juda ko‘plab asarlar yaratgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq, fikrlash va o‘yin orqali rivojlanishini chuqur tahlil qilgan. Jean Peaget bo‘lsa bolaning bilish (kognitiv) rivojlanish bosqichlarini aniqlagan. Uning nazariyasi kompetensiyalarning yoshga qarab qanday rivojlanishini tushunishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

Gardnerning nazariyasiga ko‘ra esa har bir bolaning o‘ziga xos intellekt turi borligini takidlab. Bu esa kompetensiyaviy yondashuvda individual yondashuvni asoslab beradi. O‘zbekistonda maktabgacha ta‘limda N.N. Aminov maktabgacha ta‘lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni ishlab chiqishda ilmiy asoslar yaratgan. Milliy mentalitet va madaniyatga mos yondashuvlarni taklif qilgan. Ularning maqolalari va uslubiy qo‘llanmalari pedagog - psixolog hamkorligini rivojlantirishda qo‘llaniladi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida psixologik-pedagogik hamkorlik bolaning har tomonlama rivojlanishini ta‘minlashga qaratilgan muhim faoliyat hisoblanadi. Bu jarayonda adabiyot va teatr san‘ati samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Pedagog, psixolog va ota-onalar birgalikda bolalarning emotsional holati, muloqot madaniyati, ijtimoiy xatti-harakati kabi jihatlarini o‘rganib, san‘at vositalari orqali ularni rivojlantirishga erishadilar. Adabiyot orqali bola til boyligini oshiradi, axloqiy tushunchalarni anglaydi, o‘z his-tuyg‘ularini ifoda qilishga o‘rganadi. Teatriy faoliyat esa bolaning o‘zini erkin tutishi, ijtimoiy rollarni tushunib, boshqalar bilan hamkorlikda harakat qilishiga yordam beradi. Psixolog bu jarayonda bolaning psixik holatini kuzatib, individual yondashuvlar ishlab chiqadi, pedagog esa shu asosda tarbiyaviy ishlarni tashkil etadi. Ota-onalar bilan hamkorlikda esa bu ishlar mustahkamlanadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz joizki, maktabgacha ta‘limda kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishda pedagogik va psixologik hamkorlik hal qiluvchi o‘ringa ega. Bu hamkorlik nafaqat ta‘lim sifatini oshiradi, balki har bir bolaning individual rivojlanishini ta‘minlaydi. Yagona metodik yondashuv, integratsiyalashgan model va innovatsion texnologiyalar orqali zamonaviy maktabgacha ta‘lim sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. A.I. Pirogova. Maktabgacha ta'limning nazariy asoslari. Toshkent: Fan va ta'lim nashriyoti. 2017.
1. Asranbaeva, M. H. (2020). CHARACTERISTICS OF FORMING MOTIVES OF LABOUR ACTIVITIES IN AN INCOMPLETE FAMILY. Theoretical & Applied Science, (1), 121-123.
2. Xalimjanovna, A. M. (2022). EDUCATION OF CHILDREN IN THE WORKS OF OUR GREAT SCIENTISTS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 45-49.
3. B.T.Sharipov. Maktabgacha ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti. 2020.
4. Асранбоева, М. Х. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 14.
5. FOYDALANILGAN ILMIY MAQOLALAR.
6. M.B.Islomov. Inkluziv ta'limning maktabgacha ta'lim tizimidagi ilmiy izlanishlar jurnali 78-85. 2018.

FOYDALANILGAN INTERNET MANBALARI.

1. UNESCO Maktabgacha ta'limning global tendensiyalari. 2021. <https://www.unesco.org>. kiritilgan sana 05.12.2023

FOYDALANILGAN NORMATIV- HUQUQIY HUJJATLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim to'g'risida" gi Qonuni 2019yil 4-aprel
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining " Maktabgacha ta'limni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi" to'g'risidagi qaror. 2020yil.